

ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ ДОСТИЖЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ С ПОМОЩЬЮ ИГР-КОНСТРУКТОРОВ И МОДЕЛИРОВАНИЯ МОЗАИКИ

Давлетова А.Х.

*кандидат педагогических наук, доцент,
ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, Астана, Казахстан*

Атауова А.Б.

магистрант 1 курса, ЗКИТУ, Уральск, Казахстан

EFFECTIVE WAYS TO ACHIEVE CREATIVE RESULTS WITH THE HELP OF DESIGN GAMES AND MOSAIC MODELING

Davletova A.,

*Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
L.N. Gumilyov Eurasian National University, Astana, Kazakhstan*

Ataouova A.

1st year master's student, WKIaTU, Uralsk, Kazakhstan

Аннотация

В данной статье рассматриваются эффективные способы достижения творческих результатов с использованием игр-конструкторов и моделирования мозаики. Игры-конструкторы и мозаичное моделирование представляют собой увлекательные и интерактивные методы, способствующие развитию творческого мышления, воображения и логического мышления. Рассматриваются примеры успешного применения этих методов в образовании, дизайне и других областях, а также предлагаются рекомендации по использованию игр-конструкторов и моделирования мозаики для достижения высоких творческих результатов.

Abstract

This article discusses effective ways to achieve creative results using design games and mosaic modeling. Construction games and mosaic modeling are fascinating and interactive methods that promote the development of creative thinking, imagination and logical thinking. Examples of successful application of these methods in education, design and other fields are considered, as well as recommendations on the use of design games and mosaic modeling to achieve high creative results.

Ключевые слова: творческого мышления, моделирование, мозаики, игр-конструкторы.

Keywords: creative thinking, modeling, mosaics, game designers.

Введение: Эффективных способов достижения творческих результатов с помощью игр-конструкторов и моделирования мозаики имеет высокую актуальность в современном образовании. Современные технологии и возможности позволяют использовать игры-конструкторы и моделирование мозаики не только для развлечения, но и в качестве инструмента развития творческого мышления у детей и взрослых. Один из эффективных способов достижения творческих результатов с помощью игр-конструкторов - это развитие пространственного мышления. При работе с конструкторами дети научаются анализировать проблему, создавать планы и решать сложные задачи, что влияет на их творческое мышление и способность к инновационному мышлению. Игры-конструкторы также способствуют развитию воображения, фантазии и таланта в создании.

Моделирование мозаики - это еще один способ достижения творческих результатов. Это не только художественная деятельность, но и процесс, требующий точности, концентрации и творческого подхода. Работа с мозаикой развивает мелкую моторику рук, креативное мышление и способность к абстрактному мышлению. Кроме того, моделирова-

ние мозаики позволяет развивать эстетическое чувство, учит анализировать и сравнивать цвета, формы и текстуры.

Исследования в области использования игр-конструкторов и моделирования мозаики для достижения творческих результатов имеют большую актуальность в современном образовании. С развитием информационных технологий и цифровых инструментов, такие методы становятся все более доступными и привлекательными для обучающихся всех возрастов. Кроме того, использование игр-конструкторов и моделирования мозаики способствует развитию компетенций, необходимых для успешной адаптации в быстро меняющемся мире.

В передовых странах мира действуют специальные организации, занимающиеся решением проблемы одаренности. Для координации их усилий созданы Всемирный и Европейский Совет по одаренным и талантливым детям. Высокопрестижные учебные заведения и научные центры активно участвуют в научных исследованиях, в разработке и организации программ по обучению одаренных детей, а крупные промышленные компании занимаются их финансовым обеспечением. Несомненный интерес представляет организация обучения одаренных детей в Англии и США.

Методология исследование: Для проведения методического исследования по данной теме необходимо определить цели и задачи исследования, выбрать методы сбора и анализа данных, а также определить критерии оценки эффективности использования игр-конструкторов и моделирования мозаики. В рамках исследования можно провести эксперименты с участием различных групп обучающихся, изучить их результаты и сравнить с теми, кто не использовал данные методы. Также важно учитывать индивидуальные особенности каждого обучающегося, чтобы адаптировать методику под их потребности и способности. Результаты исследования могут быть использованы для разработки новых образовательных программ, улучшения существующих методик обучения и повышения эффективности образовательного процесса.

В наше время в большинстве стран Западной Европы существуют государственные, системные программы поддержки одаренной и талантливой молодежи, направленные как на привлечение их ресурсов для увеличения научно-технической и технологической конкурентоспособности, так и на поддержание социальной стабильности. Охват программами для одаренных детей в мире составляет от двух до 10% населения. На этом фоне приходится с сожалением констатировать, что работа с одаренными детьми в нашей стране ведется на старых запасах. Объем охвата программами для одаренных детей у нас составляет около 0,1%, что на порядок, а то и на два порядка ниже существующей потребности. Проблема не ограничивается недостаточностью масштабов работы, она заключается еще и в отсутствии системности. Большая часть одаренных детей остается не выявленной, поскольку используемые методы не позволяют выявлять скрытой одаренности [1].

Большое значение в становлении личностных характеристик ребенка играет креативность. На креативность как комплексную характеристику личности указывают в своих работах Н.А. Бернштейн, А.Я. Пономарев, А.В. Брушлинский, К.Е. Роджерс и др. У А.М. Матюшкина универсальным личностным образованием является креативность [1].

Увеличение общей одаренности ребенка можно осуществить только при соблюдении интегрирования интеллектуальной и личностной сфер посредством развития креативности. П. Торренс, автор генетического подхода к креативности, определяет ее как способность к беглости, гибкости, оригинальности мышления. Представитель гуманистической психологии Э. Фромм к креативности относит способность удивляться, умение находить решения в нестандартных ситуациях [2]. Следовательно, креативность играет важную роль в становлении личностных характеристик ребенка. В молодом возрасте, особенно в дошкольном периоде, дети активно взаимодействуют с окружающими предметами и ситуациями, их интересы и воображение непрерывно развиваются. Креативные игры и активности способствуют развитию их воображения, мышления, эмоциональной сферы и социальных навыков.

Во-первых, креативность помогает ребенку развить свою индивидуальность и самовыражение. В игре, особенно в ролевых играх, дети могут выразить себя и свои чувства, примерить на себя разные роли и создавать свои маленькие миры. Это помогает им понять себя и свои предпочтения, а также обогатить свой внутренний мир.

Во-вторых, креативные игры способствуют развитию мышления и проблемно-исследовательского мышления у детей. Когда ребенок играет, он сталкивается с различными проблемами и задачами, которые требуют поиска нестандартных решений. Он учится осознанно и творчески подходить к решению задач, что развивает его аналитическое и абстрактное мышление.

В-третьих, игра и креативные занятия помогают развить социальные навыки у детей. В ходе игры они выстраивают взаимоотношения с другими детьми, учатся сотрудничать, делиться, принимать и уважать чужое мнение. Также, в игре дети могут воссоздавать реальные жизненные ситуации, что помогает им понять и эмпатизировать по отношению к другим людям.

В заключение можно сказать, что креативность играет огромную роль в становлении личностных характеристик ребенка. Она способствует развитию его индивидуальности, мышления, эмоциональной сферы и социальных навыков. Поэтому важно поощрять детей к творческим занятиям и развивать их креативные способности с самого раннего возраста. Креативность помогает детям стать уверенными и гармонично развитыми личностями, способными успешно адаптироваться в современном мире.

Методы исследование: На сегодняшний день существует огромное количество игр. Среди огромного многообразия существующих в настоящее время развивающих игр и игрушек хочется обратить особое внимание на достаточно простую, знакомую всем с детства и, в тоже время, очень полезную игру - мозаика.

Мозаика - это оригинальная, увлекательная, развивающая игра для детей всех возрастов, совмещающая в себе элементы конструктора, настольной игры, головоломки и набора для творчества. С ее помощью можно выкладывать разнообразные узоры и даже создавать целые картины.

Исследование эффективных способов достижения творческих результатов с помощью игр-конструкторов и моделирования мозаики имеет практическую значимость не только в образовании, но и в других сферах. Например, в бизнесе, где творческое мышление становится неотъемлемой частью успеха. Игры-конструкторы и моделирование мозаики могут быть использованы как инструменты для тренировки инновационного мышления, способствуя развитию новых идей и подходов к решению проблем.

На первый взгляд игра с мозаикой кажется пустым занятием, помогающим убить время, но это далеко не так. За внешней простотой и доступностью скрывается сложная, тонкая, многогранная деятельность, которая помогает развивать ребенка.

Рис.1 Игры с мозаикой развивают

Таким образом, исследование эффективных способов достижения творческих результатов с помощью игр-конструкторов и моделирования мозаики имеет большую актуальность и практическую значимость в сфере образования и не только. Оно способствует развитию инновационного мышления, креативности и эстетического чувства, что является важным средством саморазвития и повышения профессиональных навыков у детей и взрослых.

Развитие психических процессов у школьников посредством художественной деятельности. В дошкольном возрасте особенно важно уделять внимание развитию психических процессов детей, поскольку они являются фундаментом для дальнейшего познавательного и личностного роста. Одним из эффективных методов развития психических процессов у школьников является художественная деятельность, в частности, выкладывание простых схематичных изображений предметов. Такое занятие позволяет комплексно воздействовать на различные аспекты развития ребенка.

Образовательные задачи:

✓ Формирование навыка выкладывания изображений. Дети учатся составлять из геометрических фигур или других материалов упрощенные рисунки знакомых объектов, используя имеющиеся пространственные представления и воображение.

✓ Расширение словаря и закрепление названий цветов и оттенков. Выкладывая изображения, дети называют и описывают используемые цвета и оттенки, что способствует развитию их речевых навыков.

✓ Развитие математических представлений. Изображения предметов могут использоваться для закрепления умения считать в пределах 10, сравнивать количество предметов или их части.

Развивающие задачи:

✓ Развитие воображения и творческого мышления. Выкладывание изображений позволяет детям выражать свои мысли и идеи, развивая их воображение и творческие задатки.

✓ Тренировка пространственного мышления. Составление изображений из фигур требует от детей понимания пространственных отношений, расположения предметов в пространстве.

✓ Развитие зрительного восприятия и внимания. Выкладывая изображения, дети концентрируют внимание на деталях, учатся анализировать и обобщать зрительную информацию.

Воспитательные задачи:

✓ Воспитание терпения и усидчивости. Выкладывание изображений требует от детей определенной сосредоточенности и умения работать на результат, что способствует развитию таких качеств, как терпение и усидчивость.

✓ Развитие эстетического вкуса. Подбор цветов, композиция и аккуратность выполненных работ способствуют формированию эстетического восприятия у детей.

✓ Создание положительного эмоционального фона. Успешное выполнение заданий по выкладыванию изображений вызывает у детей положительные эмоции и повышает их уверенность в себе.

Дополнительные возможности для развития:

✓ Расширение лексического запаса. В процессе выкладывания изображений можно использовать различные по тематике предметы, расширяя словарный запас детей за счет новых слов и понятий.

✓ Развитие логического мышления. Изображения могут использоваться в играх, требующих от детей логического анализа, например, "Что лишнее?" или "Найди закономерность".

✓ Интеграция с другими областями знаний. Выкладывание изображений можно сочетать с обучением естествознанию, знакомя детей с разными видами животных, растений и транспортных средств.

Педагогические технологии, методы, приемы использовались игровая технология, наглядные, словесные и практические методы, приемы: вопросы, беседы.

Увлечение ребенка мозаикой и обеспечение его успешного развития через эту игру требуют продуманного подхода. Первым шагом является привлечение внимания малыша к мозаике. Вместо того, чтобы просто выложить ее на стол, начните с интересного интродукционного этапа. Представьте мозаику как увлекательную головоломку, полную ярких деталей. Покажите ребенку разнообразные формы и цвета этих деталей. Начните с простых комбинаций и последовательно переходите к более

сложным. Один из эффективных способов поддерживать интерес – предложить творческие задания. Например, попросите ребенка создать простую фигуру, такую как квадрат, круг или треугольник. Хвалите и поощряйте его усилия независимо от результата. Такой позитивный подход мотивирует ребенка продолжать играть и повышает его уверенность в себе. По мере того как ребенок становится более опытным, постепенно увеличивайте сложность задач. Попросите его создавать более сложные фигуры или даже составить собственный рисунок. Интегрируйте математические концепции, такие как распознавание форм, счет и пространственное мышление. Кроме того, мозаика может быть отличным инструментом для развития мелкой моторики. Детали мозаики достаточно мелкие, что требует от ребенка точных движений пальцев и рук. Эта деятельность способствует координации глаз и рук, что имеет большое значение для будущего письма и других мелких манипуляций. Совместная игра в мозаику также может укреплять социальные навыки ребенка. При игре вместе дети учатся общаться, сотрудничать и решать проблемы. Они также могут вдохновлять друг друга на творческие идеи. В целом, привлечение ребенка к мозаике с помощью интерактивного введения, увлекательных заданий и постепенного увеличения сложности игр является ключом к обеспечению успешного развития через эту многогранную и полезную игру.

В заключение, использование игр-конструкторов и моделирования мозаики является эффективным способом достижения творческих результатов и развития креативности у обучающихся. Дальнейшие исследования в этой области могут принести новые открытия и помочь улучшить образовательные практики.

Мозаика - это замечательный инструмент, который можно использовать в совместной деятельности с детьми. Однако, чтобы она не превратилась в простое манипулирование деталями, а стала действительно увлекательной и полезной игрой, взрослым необходимо следовать определенным педагогическим правилам.

✓ Первое, что нужно помнить, это развивающая игра. Это значит, что мозаика должна способствовать развитию различных навыков и умений у ребенка. В процессе игры можно фокусироваться на классификации цветов, форм, размеров или на развитии мелкой моторики и координации движений.

✓ Второе, важно обратить внимание на правила игры. Мозаика может иметь конкретный образец или быть свободной, в этом случае ребенок может самостоятельно создавать свои композиции. Следует установить правила, которые помогут ребенку развивать креативность и воображение, а также научат соблюдать порядок.

✓ Третье, мозаика может быть использована как средство общения и социализации. Работая вместе над созданием большой композиции, дети учатся слушать друг друга, уважать мнение других, сотрудничать и принимать общие решения.

Важно помнить, что мозаика – это не только игра, но и инструмент для обучения. Взрослым нужно поощрять интерес ребенка к изучению разных тем, например, чередовать картинки с животными, фигурами или буквами. Таким образом, мозаика становится не только увлекательной игрой, но и эффективным обучающим инструментом.

В итоге, моделирование мозаики с детьми может быть превращено в веселую и познавательную деятельность, позволяющую развивать у ребенка разнообразные навыки и качества, а также способствующую развитию творческого мышления и воображения.

Список литературы

1. Ушаков Д.В., Рубцов В.В., Марголис А.А., Журавлев А.Л. Образование одаренных – государственная проблема // Психологическая наука и образование. 2009. № 4. С. 5-14

2. Савенков А.И. Одаренные дети в детском саду и школе: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. М.: Академия, 2000. 232 с.

3. Леонтьева Е.А. Методические рекомендации по использованию наглядного пособия «Развивающая игра «Мозаика» г. Санкт-Петербург, 2022 г.